

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA CUKANGKAWUNG KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA

Rika Sri Endah¹, Agus Nurulsyam Suparman², Ii Sujai³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan desa, berfungsi sebagai representasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Cukangkawung, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori peran menurut Biddle dan Thomas, yang mencakup empat indikator yaitu harapan (*expectation*), norma (*norm*), wujud perilaku (*performance*), serta evaluasi dan sanksi (*evaluation and sanction*). Berdasarkan hasil penelitian terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Cukangkawung sudah berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi belum optimal, sesuai dengan teori peran Biddle dan Thomas yaitu harapan (*expectation*), norma (*norm*), wujud perilaku (*performance*)

serta evaluasi dan sanksi (*evaluation & sanction*). Karena masih ditemukannya masalah yaitu harapan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, norma dan perilaku anggota BPD belum konsisten dalam menjalankan tugasnya, masih kurangnya tanggung jawab anggota dalam melaksanakan tugasnya seta anggota BPD kurang melakukan pengawasan. Adapun upaya peningkatan peran BPD Desa Cukangkawung dapat dilakukan dengan memperluas penjangkauan aspirasi ke seluruh dusun melalui forum rutin dan agenda kerja yang selaras dengan RPJMDes. Kedisiplinan dan komitmen anggota perlu diperkuat melalui kode etik, tata tertib, dan pelatihan etika politik. Komunikasi hasil musyawarah harus dilakukan secara formal melalui papan informasi atau media sosial resmi, disertai prosedur jelas dalam menindaklanjuti aspirasi. Selain itu, perlu ada evaluasi kinerja berkala dan sanksi bertingkat yang transparan untuk anggota yang tidak aktif, dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dalam proses penilaian.

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan hak asal-usul dan tradisi. Dalam struktur pemerintahan desa, terdapat dua unsur utama yang menyelenggarakan pemerintahan, yaitu Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga permusyawaratan yang mewakili masyarakat desa. BPD memiliki fungsi penting dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta

*Corresponding author

E-mail addresses: rikasriendah30@gmail.com

menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Di Desa Cukangkawung, keberadaan BPD sangat diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, transparan, dan partisipatif. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa belum semua fungsi tersebut terlaksana secara maksimal. Masih banyak warga yang merasa aspirasinya belum tersampaikan dengan baik, partisipasi dalam musyawarah desa masih rendah, dan pengawasan terhadap kebijakan desa belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Permasalahan ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menggali lebih dalam bagaimana peran BPD dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Cukangkawung serta apa saja kendala yang dihadapi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Peran

Dalam kajian sosiologi dan administrasi publik, peran merupakan konsep yang menggambarkan seperangkat harapan, norma, dan perilaku yang dilekatkan pada suatu posisi sosial tertentu. Menurut Biddle dan Thomas, peran tidak hanya sekadar tindakan formal, tetapi juga mencakup harapan sosial yang melekat pada individu atau lembaga dalam menjalankan tugasnya. Empat elemen yang mereka ajukan untuk menilai peran mencakup *expectation*, yaitu harapan masyarakat terhadap pihak yang memiliki peran tertentu; *norm*, yaitu aturan tidak tertulis yang mengarahkan perilaku; *performance*, yaitu bagaimana peran tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata; dan *evaluation and sanction*, yaitu bagaimana masyarakat menilai dan memberikan konsekuensi terhadap pelaksanaan peran tersebut.

(Menurut Thoha, 2012: 10) menyatakan bahwa Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakikatnya tidak ada perbedaan. (Menurut Raho, 2015:67) menyatakan bahwa Peran didefinisikan sebagai pola tingkah yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Menurut Effendi (2013:8) yaitu “Peran merupakan kesadaran yang tumbuh dari dalam untuk berpartisipasi atau ikut serta untuk menyumbangkan segala kemampuan berpikir dan fisik demi sebuah kemajuan.”

Menurut Biddle dan Thomas dalam buku Koswanto (2024: 11) membagi lima indikator yang berkaitan dengan peran yaitu sebagai berikut :

1. Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang, mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

2. Norma (Norm)

Norma dalam peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari individu dalam situasi sosial tertentu, yang ditentukan oleh norma dan harapan sosial.

3. Wujud perilaku dalam peran (*Performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi. Berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

4. Penilaian (*Evaluaction*) dan Sanksi (*Sanstion*)

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negative yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan oleh seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negative berubah menjadi positif.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang memiliki kedudukan sejajar dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi utama BPD adalah sebagai wadah permusyawaratan yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa serta mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dalam kerangka otonomi desa, BPD menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga demokrasi lokal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis partisipasi masyarakat. (Suekanto (2012:24) membagi peran menjadi tiga yakni sebagai berikut :

1. Peran Aktif

Adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok seperti pengurus, pejabat atau lain sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberi kesempatan bagi peran lain untuk berfungsi dengan baik, sehingga peranan dapat berjalan dengan baik.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia. Adapun penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tersebut terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau desa. Sehingga antara Kepala Desa selaku Pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan atau organisasi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, walaupun keduanya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi mempunyai hubungan yang erat dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, Kepala Dusun, serta tokoh masyarakat. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan serta mengkaji dokumen-dokumen terkait. Data dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana peran BPD di Desa Cukangkawung ditinjau dari empat dimensi yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas, yakni *expectation, norm, performance, serta evaluation and sanction*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD di Desa Cukangkawung belum berjalan secara optimal. Dalam dimensi *expectation*, sebagian besar masyarakat memiliki harapan besar terhadap peran BPD, terutama dalam menyuarakan kepentingan warga serta mengawasi program-program desa. Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena tidak semua anggota BPD aktif dalam menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Dalam aspek normatif, masih ditemukan anggota BPD yang kurang aktif mengikuti musyawarah desa, bahkan ada yang tidak mengetahui secara menyeluruh tugas dan wewenang mereka. Hal ini menunjukkan lemahnya internalisasi norma kelembagaan dalam tubuh BPD. Selain itu, netralitas politik juga belum sepenuhnya dijaga, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Pada dimensi *performance*, sebagian anggota BPD memang aktif hadir dalam kegiatan desa dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa. Namun, aktivitas tersebut belum merata di seluruh dusun, sehingga masyarakat di beberapa wilayah masih merasa tidak terwakili. Minimnya interaksi langsung antara anggota BPD dan masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan desa.

Sementara dalam dimensi *evaluation and sanction*, BPD belum memiliki mekanisme evaluasi yang sistematis terhadap kinerja anggotanya. Sanksi yang diberikan masih bersifat informal, seperti teguran lisan atau pembicaraan internal, sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan. Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi membuat pengawasan terhadap peran dan fungsi BPD menjadi lemah.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih menghadapi berbagai tantangan. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui peran BPD, sementara di sisi lain, anggota BPD juga belum semuanya memahami secara utuh tanggung jawab mereka. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pelatihan atau pembinaan terhadap anggota BPD pasca dilantik. Selain itu, komunikasi antara BPD dengan warga desa masih belum terbangun dengan baik, sehingga aspirasi masyarakat kerap tidak tersalurkan secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Cukangkawung sudah berjalan akan tetapi belum optimal, sesuai dengan teori peran Biddle dan Thomas yaitu harapan (*expectation*), norma (*norm*), wujud perilaku (*performance*) serta evaluasi dan sanksi (*evaluation & sanction*). Karena masih ditemukannya masalah yaitu harapan masyarakat belum kuat, norma dan perilaku anggota BPD belum konsisten, kinerja masih terbatas pada sebagian anggota saja, dan evaluasi masih bersifat informal.

Adapun indikator hambatan yang dihadapi BPD yaitu, penampungan aspirasi masyarakat belum berjalan maksimal, keterlibatan BPD dalam penyusunan Peraturan Desa masih terbatas, hubungan antara BPD, Kepala Desa, dan masyarakat belum sepenuhnya ideal, kehadiran anggota BPD dalam musyawarah belum konsisten, netralitas BPD dalam politik desa belum sepenuhnya dijaga, aspirasi masyarakat yang masuk tidak semuanya ditindaklanjuti, BPD jarang mengadakan forum langsung dengan masyarakat, hasil musyawarah belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, tidak adanya prosedur tertulis dalam menangani keluhan masyarakat, masyarakat belum memiliki ukuran jelas dalam menilai kinerja BPD, evaluasi kinerja anggota BPD belum dilakukan secara berkala, serta tidak adanya sanksi tegas bagi anggota yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

Adapun upaya optimalisasi peran BPD sesuai dengan indikator masalah yaitu BPD perlu membangun saluran aspirasi terbuka seperti kotak saran atau forum diskusi rutin di dusun, mengadakan pelatihan teknis dan legislasi bagi anggota BPD agar lebih aktif dalam pembentukan peraturan desa, menjalin komunikasi dan koordinasi rutin antara BPD, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi, menyusun jadwal musyawarah yang teratur dan membuat komitmen kedisiplinan kehadiran bagi semua anggota BPD, menetapkan kode etik netralitas BPD secara tertulis dan melakukan pembinaan secara internal, menyusun mekanisme seleksi dan tindak lanjut aspirasi yang jelas dan transparan, menjadwalkan pertemuan terbuka secara rutin antara BPD dan warga setiap dusun, menginformasikan hasil musyawarah melalui media desa seperti papan pengumuman atau grup informasi warga, menyusun dan mensosialisasikan SOP penanganan keluhan masyarakat secara tertulis dan jelas, membuka akses informasi publik dan menyampaikan laporan kinerja BPD secara periodik, membuat jadwal evaluasi internal rutin dengan indikator kinerja yang terukur serta menyusun peraturan internal tentang sanksi dan penghargaan agar ada efek jera dan motivasi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2019). Pengaruh ukuran dewan komisaris, gender diversity pada dewan, dan kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak (studi pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Awa, D. O., & Constantia, A. (2024). *Peran Badan Permisyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masuarakat Desa Aimere Timur Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Endah, K. (2018). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 76-82.
- Hartati, R. (2018). Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi di Kabupaten Pangandaran). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 114-123.
- Ismanudin, I., & Setiawan, I. (2019). Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. *ASPIRASI*, 9(2), 135-150.
- Jamsen, T. A. (2021). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa Di Emokolo, Kabupaten Bombana. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Khairunnisa, N. F., Saidah, Z., Hapsari, H., & Wulandari, E. (2021). Pengaruh peran penyuluh pertanian terhadap tingkat produksi usahatani jagung. *Jurnal Penyuluhan*, 17(2), 113-125.